

TARIX TILGA KIRGANDA...

№14

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI

IJTIMOIIY FANLAR FAKUL'TETI

TARIX KAFEDRASI

ARXEOLOGIYA KAFEDRASI

TARIX TILGA KIRGANDA...

(Ilmiy maqolalar to'plami)

DAVRIY TO'PLAM

№14

“Iste'dod ziyo press” nashriyoti

Namangan

2022

UO‘K: 821-512-133-9

KBK: 84(O‘zb)7

M-7

Tarix tilga kirganda... (*Ilmiy maqolalar to‘plami*), Davriy to‘plam, №14. «Iste‘dod ziyo press» nashriyoti, Namangan, 2022. 380 b.

Mazkur to‘plam materiallaridan oliy va o‘rta maxsus o‘quv yurtlari professor-o‘qituvchilari, magistrlar, talabalar hamda ilmiy jamoatchilik foydalanishi mumkin.

Ushbu to‘plam Namangan davlat universiteti Ilmiy-texnikaviy kengashining 2022-yil 9-martdagi 4-sonli yig‘ilishi bayonnomasi asosida nashrga tavsiya etildi.

Mas‘ul muharir: A. A. Erqo‘ziyev, t.f.n., dotsent

Taqrizchilar: A. N. Rasulov, t.f.d., professor
A. A. Sarimsoqov, t.f.n., dotsent

Tahrir hay‘ati: Z. Sh. Madrahimov, t.f.n., dotsent
B. R. Xalmuratov, PhD., dotsent
B. Ya. Tursunov, t.f.n.
B. B. Mallabayev, t.f.n.

Maqolalarni to‘plovchi va nashrga tayyorlovchi: Z.Sh. Madrahimov, t.f.n., dotsent

Ushbu to‘plamdagi maqolalar xolisona yoritilganligi, keltirilgan dalillar va ilmiy muomalaga kiritilgan manbalar asosli ekanligi bo‘yicha ma‘suliyat mualliflar zimmasidadir.

ISBN 978-9943-8107-9-2

© «Iste‘dod ziyo press» nashriyoti, 2022.

SO'Z BOSHI

Bugungi kunda tarix faniga respublika hukumati tomonidan qaratilayotgan e'tiborning samarasi sifatida o'zbek davlatchiligi tarixining turli masalalariga oid ko'plab tadqiqotlar amalga oshirildi, adabiyotlar nashr etildi, xalqaro va Respublika miqyosida ko'plab ilmiy anjumanlar, konferensiyalar o'tkazildi va o'tkazilmoqda.

2007-yilda tamal toshi qo'yilgan, bugungi kunda Namangan davlat universiteti Ijtimoiy fanlar fakul'teti Tarix va Arxeologiya kafedralarida uzluksiz nashr qilinib kelinayotgan "Tarix tilga kirganda..." ilmiy maqolalar to'plami yildan-yilga yurtimiz va jahon tarixining qadimgi davrlaridan to hozirgi kuniga qadar bo'lgan tarixiy jarayonlariga bag'ishlangan ilmiy maqolalar bilan boyib bormoqda.

"Tarix tilga kirganda..." davriy to'plamining dastlabki sonlarida asosan Namangan davlat universiteti professor-o'qituvchilari, tadqiqotchilari o'z ilmiy ishlari bilan ishtirok etgan bo'lsalar, keyingi yillarda mazkur to'plamida nafaqat Farg'ona vodiysi tarixchi-tadqiqotchilari, balki respublika miqyosidagi izlanuvchi-tarixchilar ham o'z maqolalari bilan qatnashmoqdalar.

"Tarix tilga kirganda..." ilmiy to'plamining 2022-yil 14-soni "Arxeologiya va etnologiya", "Yurtimizning qadimgi, o'rta asrlar va xonliklar davri tarixi", "Rossiya imperiyasi va sovet mustamla-kachiligi davri", "Mustaqillik davri", "Jahon tarixi – tadqiqotchi-lar nigohida" va "Talaba odimlari – tadqiqotlar sari" kabi bo'lim-lardan iborat bo'lib, mazkur to'plamda chop etilayotgan maqolalar sifat va mavqei jihatdan yildan-yilga o'z sayqalini topmoqda.

Ilmiy to'plamida yurtimizning ko'zga ko'ringan tarixchilari tomonidan tayyorlangan maqolalar ko'pchilikni tashkil qiladi. Ular-ning ilmiy saviyasi ham yuqori darajada. Mazkur to'plamning yana bir ahamiyatli tomoni shundaki, davriy to'plamda o'z maqolalari bilan nafaqat professor-o'qituvchilar, balki katta-kichik bosqichda o'qiyotgan magistrilar va talabalar ham qatnashmoqda. Shuning-dek, to'plamda professor-o'qituvchilar va talabalar hamkorlikda, ustoz-shogird tizimida tayyorlagan maqolalar ham kiritilgan.

**A. A. Erqo'ziyev,
Tarix fanlari nomzodi, dotsent**

YANGI O‘ZBEKISTON MA‘RIFATLI JAMIYATINI YARATISHDA YOSHLARNING O‘RNI

Ibrohim DAVRONBOYEV,
NamDU, Tarix yo`nalishi talabasi

“Farzandlarimiz bizdan ko‘ra kuchli, bilimli, dono va albatta baxtli bo‘lishlari shart”⁵⁶². Bilamizki, ushbu so‘zlar O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimovga tegishli. Mustaqillikka erishganimizdan so‘ng ko‘plab sohalarga juda katta e‘tibor qaratildi va islotlar o‘tkazildi. Buni ta‘lim-tarbiya sohasida ham ko‘rishimiz mumkin. Yangi bog‘cha, maktab, litsey, kollej va oliy o‘quv yurtlari barpo etildi. Yoshlarga katta e‘tibor qaratilib, ularning ta‘lim-tarbiyasiga ahamiyat bera boshlandi. Bu ishlarni amaldagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev davom ettirayotganlarini va ularni ham bu massalaga jiddiy yondashayotganlarini quyidagi so‘zlari orqali ko‘rishimiz mumkin: “Agar mendan sizni nima qiynaydi?” – deb so‘rasangiz, farzandlarimizning ta‘lim va tarbiyasi deb javob beraman. Bizni hamisha o‘ylantirib keladigan yana bir muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so‘z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog‘liq. Bugun zamon shiddat bilan o‘zgaryapti. Bu o‘zgarishlarni hammadan ham ko‘proq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar o‘z davrining talablari bilan uyg‘un bo‘lsin. Lekin ayni paytda o‘zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug‘zotlarning avlodimiz, degan da‘vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o‘zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan”⁵⁶³.

Ko‘rinib turibdiki bu ko‘z yumib yuboradigan masala emas. Chunki, ushbu yurtning ertasi biz yoshlarning qo‘lida, egalari bizmiz. Shunday ekan ilmi, salohiyatli va albatta, tarbiyali bo‘lmog‘imiz darkor. Buning uchun endigina dunyoga kelgan bolaga avvaldan yaxshi tarbiya berish kerak. Nafaqat tug‘ilgan, balki hali onasining qornida ekanligidayoq unga e‘tibor qaratish, shirin so‘zlar bilan uni erkalash

⁵⁶² <https://hikmatlar.uz/author/467>

⁵⁶³ <https://hikmatlar.uz/author/467>

darkor. Hali dunyoga kelmagan go‘dak nimani biladi deyishingiz mumkin. Lekin uning ruhi bo‘lishini unutmang. Homila to‘rt, besh, oltinchi haftalardayoq shakllana boshlaydi. Ma‘lum vaqt o‘tgandan so‘ng uning a‘zolari shakllanadi. Ana shundan so‘ng unga ruh ato etiladi. Shunga tarbiyani onaning qornidanoq berish lozim. Luqmaga ham judda qattiq e‘bor qaratish kerak. Ya‘ni u halol bo‘lishi kerak, halol mehnat evaziga topilgan halol ne‘matlar bilan oziqlangan bo‘lishi darkor.

Tug‘ilgan farzandga ilk kunlaridanoq yaxshi muomalada, xuddi kattalar bilan suhbat qurganday u bilan ham suhbatlashish, shirin kalomlarni aytmoq zarur. Bilasizmi, hatto bir ota farzandini kelajakda yetuk shaxs bo‘lib yetishishi uchun farzandining go‘daklik chog‘idanoq yomon, badbo‘y hidlardan asrabdi. Qarang, oddiy bir hidlarga ham e‘tibor qaratish lozim ekan. O‘sha farzand keyinchalik dinga xizmat qiluvchi mashhur olim bo‘lib yetishibdi. Bilasizmi, hozirda “Nega Beruniylar, ibn Sinolar oramizdan chiqmayapti?” degan turli shu mavzudagi savollarni goho eshitib qolamiz. Sababi, menimcha, hozirda ularni dunyoga keltirgan onalar, ularga tarbiya bergan otalarning o‘zi yo‘q. Onalar qilayotgan har bir ishini ibodat darajasida qilsa, Olloh taoloning rizoligi uchun qilsa, otalar uylariga bir chimdim ham halol bo‘lmagan narsalarni olib kirishmasa, topayotgan pullariga e‘tiborliroq bo‘lishsa, menimcha, albatta, yana yetuk olimlar yetishib chiqadi. Buning uchun ilm bo‘lishi kerak. Yoshlikda kerakli bilimlarni barchasini o‘rganib olish kerak. Kerakli kitoblarni mutolaa qilmoq, sog‘lom bo‘lish uchun sport bilan shug‘ullanish, chiniqish uchun esa mehnat qilish, odamlar bilan kirishimli bo‘lish uchun odamlar, do‘stlar davrasida bo‘lmoq kerak. Har bir inson ezgulik, baxt tomon intilib yashaydi. Bunga ilmsiz erishib bo‘lmaydi. Imom Buxoriy aytganlariday “Ilmsiz najot yo‘q va bo‘lmagay”⁵⁶⁴. Shunday ekan har bir inson ko‘p kitob o‘qishi darkor. Imom G‘azzoliy asarlarining tarbiyaviy ahamiyati juda ham katta deb hisoblayman. Chunki, u zot islom dini xizmatiga ulkan hissa qo‘shgan shaxs hisoblanib, Sharqda “Hujjat ul-Islom” rutbasi bilan mashhur bo‘lgan. Uning “Ey, farzand” (“Ayyuhal valad”) asari orqali ota-onalar bolaga dastlabki tarbiyani berishsa, maqsadga muvofiq

⁵⁶⁴ <https://hikmatlar.uz/author/467>

bo'lardi. Asar shunday yozilganki, juda ham ravon o'qiladi. Asar bolani uyqusidan turishi zahoti nima qilishi-yu, qanday duo o'qishi bilan boshlanadi. Keyin esa navbatma-navbat nima qilish kerakligi, qaysi holatda qaysi duoni o'qilishi kerakligi berib boriladi. Asar maromiga yetkazib yozilganki, buni hech kim inkor eta olmaydi. Bu asarni nafaqat ota-onalarga, balki yoshlarga tavsiya etardim. Chunki nomi bilan ham aytib turibdi-ki "Ey, farzand". Birgina bu asar bilan cheklanib qolish kerak emas, albatta. Turli badiiy va ilmiy asarlarni o'qish kerak, xoh u Sharq olimlariniki bo'lsin, xoh G'arbniki, faqat yaxshilikka undaydigan, behuda vaqtni oladigan bo'lmasa bo'lgani. Bilasizmi, nega boyadan beri, tarbiya haqida gapiryaman, chunki hamma narsani boshida tarbiya turadi. Tarbiyali inson hayotda nimadirga erishadi, o'z o'rniga ega bo'ladi. O'z-o'zini anglab yetishga esa ilm orqali yetishiladi. Ilmi ortgan sayin o'zini, o'zgalarni anglay va tushuna boshlaydi.

Ollohni yanada yaxshiroq tanib unga yaqinlasha boshlaydi. Endi aying-chi, Ollohni va o'zini tanigan insondan yomonlik chiqarmidi? Dangasa, tanbal, bekorchi bo'ladimi? Yurt ravnaqi uchun o'z hissasini qo'shmasmidi? Yo'q, albatta, qo'shadi.

Tabiiy savol tug'ilishi mumkin "Nega faqat yoshlarni tarbiyalash kerak, kattalar-chi? Ularni tarbiyalab, o'zgartirib bo'lmaydimi?" deyishingiz mumkin. O'zgartirish mumkindir, lekin juda ham qiyin. O'zingiz o'ylab ko'ring, qiyshiq yoki shakl berilmagan kattakon daraxtga o'zingiz yoqtirgan shaklni bera olasizmi, siz xohlaganday endi o'sib rivojlanadimi? Afsuski yo'q! Yangi niholga esa o'zingiz istagan shaklni berishingiz va o'zingiz o'ylagan natijaga erishishingiz mumkin. Shuning uchun ham O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham yoshlarga, ayniqsa, bog'cha yoshidagi bolalarga katta e'tibor qaratmoqdalar. Bunga 2017-yil 9-sentabrda imzolangan "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"⁵⁶⁵gi qarorni misol qilib keltirishimiz mumkin. Shunday ekan biz yoshlar bizga berilgan ishonchni oqlashimiz, yaratilgan shart-sharoitlardan oqilona foylanishimiz zarur. Ana shundagina mamlakatimizning istiqboli uchun o'z hissamiz qo'shgan bo'lamiz.

⁵⁶⁵ <https://kun.uz/uz/68843535>